

СЎРОҚ ҚИЛИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ МАЗМУНИГА ДОИР АЙРИМ ФИКР ВА МУЛОҲАЗАЛАР

Абдреимов Азамат Азатович
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси Жиноят-процессуал
ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси

Жўрабеков Тохиржон Маъмуржон ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИВ
Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523682>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

терговчи, суриштирувчи,
прокурор, гумон қилинувчи,
айибданувчи, далил, исбот
қилиш, сўроқ қилиш.

ABSTRACT

Ушбу мақолада сўроқ қилишнинг мазмуни уни тергов ҳаркати сифатида ўрни ва сўроқ қилиш тергов ҳаракатини бошқа тергов ҳаракатларидан фарқли жиҳатлари ҳамда ҳуқуқшуносларининг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларида инсон, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари устиворлиги олий қадрият ҳисобланиши ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланган. Бу эса жамият ҳаётининг барча жабхаларида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг самарали механизмини такомиллаштириш, унинг самарадорлигини ошириш ҳамда шахс ҳуқуқлари бузилишини олдини олиш учун қўшимча кафолатлар яратилишини тақазо этади.

Ўзбекистонда жадал суръатлар билан демократик ҳуқуқий давлатни қуриш ҳамда фуқаролик жамиятини шакллантириш ишлари амалга оширилмоқда. Шу мақсадлардан келиб чиқиб, жамиятимиз аъзоларининг ҳуқуқий маданиятини ошириш, аҳолининг ҳуқуқий ва сиёсий билимларини кучайтириш устувор вазифаларидан бири этиб белгиланган.

Сўроқ қилиш - пайдо бўлишига кўра энг биринчи ва қўлланилиши жиҳатидан айниқса кенг тарқалган тергов ҳаракати. Унинг моҳияти сўроқ қилинаётган шахсдан тергов қилинаётган жиноят иши бўйича аниқланиши ва исботланиши лозим бўлган ҳолатлар тўғрисида кўрсатувлар олишдан иборат. Уни самарали ўтказиш учун сўроқ қилинувчилар психологиясини яхши тушуниш, улар билан ишончли муносабатлар ўрната олиш, юзага келган вазият, сўроқ қилинувчининг шахси ва процессуал мақоми, ишда мавжуд далилларни ҳисобга олган ҳолда тактик усуллар ва психологик таъсир кўрсатиш методларини қўллай билиш зарур.

Сўроқ қилиш-ЖПКда қайд этилган, терговчи томонидан ўзининг юритувидаги жиноят иши бўйича аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисида маълумотларга эга шахслардан ушбу оғзаки маълумотни кўрсатма сифатида олиш ва мустаҳкамлаш мақсадида суҳбат ёки савол-жавоб шаклида амалга ошириладиган билиш ва тасдиқлаш ҳисобланади.

Сўроқ қилиш тергов ҳаракати ўзининг ташқи кўринишидан ўхшаш бўлган ҳаракатлар: тушунтириш, талаб қилиб олиш, оғзаки аризани қабул қилиб олиш, (яъни тергов ҳаракати ҳисобланмаган прорцессуал ҳаракатлар) ва фуқароларни суриштириш (процессуал ҳаракатлар бўлмаган тезкор қидирув чоралари) мазмуни ва аҳамиятига кўра улардан фарқ қилади. Кўрсатувлар эса баъзида кўрсатувларни ҳодиса содир бўлган жойда текшириш. Таниб олиш учун кўрсатиш каби тергов ҳаракатларида ҳам уларнинг таркибий қисми сифатида мавжуд бўлиш мумкин.

Сўроқ қилишнинг умумий қоидалари Жиноят процессуал Кодексининг 96-108-моддаларида белгиланган. Бизнинг процессуал қонунчиликда сўроққилишнинг умумий қоидаларига юридик адабиётларда сўроқ қилишнинг (умумий ва махсус) шартлари ибораси қўлланилади¹.

Сўроқ қилишнинг аҳамияти шундаки терговчи криминалистикада ишлаб чиқилган ва тергов амалиётида қўлланиладиган тактик усуллардан фойдаланган ҳолда ишга оид ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларини билиш орқали ҳақиқатни аниқлайди, кўрсатма сифатида қайд этилган маълумотлардан жиноят иши бўйича далил тариқасида фойдаланиш орқали исботлашни амалга оширади ҳамда процессуал қарорларини асослантиради².

Сўроқнинг мақсади ишга оид аҳамиятли маълумотлар олишдан иборат, бунда терговчи:

1. Жиноят иши бўйича исботланиши лозим бўлган ҳолатларга ойдинлик киритади, яъни ҳодиса содир бўлган ёки йўқлиги, ҳодиса жиноят ёки жиноят эмаслиги, жиноят бўлса. У қандай ва ким томонидан содир этилганлиги, жиноят оқибатлари, жиноят эҳтиётсизликдан ёки қасддан содир этилганлигини аниқлайди.

2. Жиноят иши учун аҳамиятли маълумотларнинг бошқа манбаларини аниқлайди.

3. Сўроқ амалга оширилгунга қадар ишга мавжуд далилларнинг ишончлилигини текширади.

Сўроқни алгоритмлаш ҳақида Америкалик профессор **Ким Девис** “Одамнинг ичидаги ҳатти ҳаракатлари ” номли китобида гапираётган одамни самарали эшитишнинг 10 та қоидасини ишлаб чиққан ва улар қуйидагилардан иборат:

1-қоида. Ўзга шахс гапирганда сукут сақлаб эшитиш.

2-қоида. Гапираётган шахс ўзини эркин ҳис қилган, бу усул ҳал этувчи муҳитни яратиш деб аталади.

3-қоида. Гапираётган шахсга уни эшитишга тайёр эканлигини кўрсатиш лозим.

4-қоида. Гапга ҳалақит берувчи вазиятлардан воз кечиш.расм чизмасдан, столни тақиллатиб, бир қоғозни бошқа жайга олмаслик керак.

5-қоида. Гапираётган одамга нисбатан эзгулик билан қараб ва ўзингизни унинг ўрнида таҳлил қилиб кўринг.

6-қоида. Чидамли бўлиш, вақтни тежамаслик, хонадан чиқиб кетишга шошилмаслик, эшик томонга шошилмаслик керак.

¹. А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский Уголовный процесс: Учебник для вузов/ 2-е изд Под.Общ.Ред.А.Б.Смирнова. СПб.: Питер, 2005. 410-414.

². Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процесси ҳуқуқи маърузалар тўплами. Т. 2014 й 7-маву: Сўроқ қилиш тергов ҳаракатининг тушунчаси, турлари.

7-қоида. Ўзини қўлга олиб, жахлни босиб туриш керак.

8-қоида. Бахислашмай ёки танқидий фикр билдирмаслик керак, акс холда бу сўроқ қилинувчини ҳимояга ўтишига чорлаб, гапини тўхтатиб, ғазабланиши мумкин.

9-қоида. Саволлар бериб туриш. Бу гапираётган одамга далда бўлади ва эътибордан мамнун бўлади. Бу эса маълумотлар олишда ёрдам беради.

10-қоида. Гапиришни тўхтатиб бу қоида биринчи бўлиб келади. Агар сиз гаплашадиган бўлсангиз эшита олмаймиз³.

Сўроқ терговчи билан жинойи воқеа ҳақида маълумот берувчи шахс ўртасидаги ўзаро мулоқотдир. Сўроқ қилишнинг **умумий вазифаси** - сўроқ қилинаётган шахсларнинг ҳар биридан тергов қилинаётган жиноят ҳолатлари ва уни содир этишда айбдор шахслар тўғрисида унга маълум бўлган барча ҳаққоний маълумотларни олиш.

Сўроқ қилиш ўзаро мулоқот шакли сифатида ҳамкорлик ёки қарама-қаршилик ва психологик кураш йўсинида ўтиши мумкин. Баъзан сўроқда бошқа шахслар (таржимон, педагог, мутахассис ва ш.к.) ҳам иштирок этишлари мумкин. Бунда ахборот айирбошлаш, ўзаро таъсир кўрсатиш, бир-бирига баҳо бериш, нуқтаи назарларни шакллантириш содир бўлади. Бу эрда сўроқни ўтказиётган шахс этакчи рол ўйнаши лозим.

Терговчи ЖПК нормалари ва криминалистика тавсияларига амал қилган ҳолда, сўроқни ўтказиш тартибини белгилайди, бошқа шахсларнинг ҳаракатларини, уларнинг иштироки даражасини бошқаради, айтилган вақтда сўроқ қилинувчидан тергов қилинаётган жиноят тўғрисида маълумотлар олишни таъминлайди. Сўроқ қилинувчидан мумкин қадар тўлиқ ва ҳаққоний кўрсатувлар олишга интилиб, терговчи тактик мулоҳазаларга кўра юз берган воқеа тафсилотларидан хабардорлигини маълум вақтгача ошқор қилмайди, ўзи сўроқнинг мазкур босқичида фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаган маълумотларнигина хабар қилади.

Олинаётган маълумотларнинг тўлиқлиги ва ишончлилигини таъминлаш - оғир вазифа, зеро сўроқ қилинувчи, ҳатто у бутун ҳақиқатни баён этишни истаётган бўлса ҳам, ўз истагини амалга оширишга, муҳим ҳолатларни тўлиқ эслашга доим ҳам қодир бўлавермайди. Бундан ташқари, у терговчини айнан қайси фактлар ва тафсилотлар қизиқтираётганини доим ҳам тушунавермайди.

Сўроқ қилинувчи тергов қилинаётган жиноят воқеаси амалда қандай ривожлангани хусусида виждонан янглишиши ҳам мумкин. Сўроқ қилинувчи ёлғон кўрсатувлар берган, айрим муҳим ҳолатларни яширган, кўрсатувлар беришдан бош тортган, воқеанинг асл манзарасини аниқлашда терговчига ҳалақит беришга уринган ҳолларда вазият янада мураккаблашади.

Ёлғон кўрсатув бериш белгилари аниқланган тақдирда, сўроқни амалга ошираётган масъул мансабдор шахс сўроқ вақтида сўроқ қилинаётган шахснинг хулқ-

³. “Алгоритм” сўзи маълум гуруҳга оид масалаларни ечишда тартибни бажариш ҳақидаги аниқ қоида ифодалайди. Кибернетика ва Математиканинг асосий тушунчаларидан бири. Ўрта асрларда санокни ўнли тизими бўйича тўрт арифметик амал бажариладиган қоида алгоритм деб аташган. Бу қоидаларни математикага IX асрда Ал Хоразмий киритган.

Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд. –Т., 2000. –Б.201. Тушунарлик-алгоритм фақат уни бажарувчиси учун тушунарли буйруқлардан иборат бўлиши шарт; Якунланиш алгоритми албатта чекли қадамдан якунланиши лозим.

атворини атрофлича кузатиши мақсадга мувофиқ. Кишининг ҳар қандай, шу жумладан, ҳуқуққа хилоф фаолияти ҳам руҳий босим остида амалга оширилади. Шунинг учун сўроқ қилинаётган шахсга саволлар бера туриб, давлат айбловчиси унинг ҳуқуқ-атворини, нутқини, қўйилган саволларга таъсирини кузатиб бориши лозим. Демак, прокурорларни судда кузатув усулидан фойдаланиш ҳамда ишонтариш хусусиятини шакллантиришга ўргатиш катта самара беради.

Бир қатор адабиётларда ҳам шахсни гумон қилинувчи сифатида эътироф этишнинг қонунчиликдаги асосларининг йўқлиги амалиёт ходимларида ноаниқликларни вужудга келтириши ҳамда улар томонидан қонун бузилишига йўл қўйилишига сабаб бўлиши таъкидланган.

Айтиш жоизки, мазкур муаммо Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилиги учун ҳам хос бўлиб, гумон қилиш институтининг етарлича ҳуқуқий тартибга солинмаганлиги боис, қонун бузилиши ҳолатлари амалда кенг учраб туради. Хусусан, суд-тергов амалиётида амалда гумон қилинаётган шахсни гувоҳ сифатида сўроқ қилиш ҳоллари кенг учрайди. Гувоҳнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш мақсадида 2008 йил 31 декабрда ЖПКга гувоҳнинг адвокати институти жорий этилди.

О.Д.Жукнинг ёзишича эса, амалиётда терговчи шахсга гувоҳ ёки гумон қилинувчи сифатида сўроқ қилишни таклиф қилади. Албатта, инсон ўзига маъқул ҳуқуқий мақом сифатида гувоҳ мақомини танлайди, ундан кейин терговчи бутун сўроқ жараёни шахсга бирор-бир процессуал кафолатлар тақдим этмаган ҳолда уни жиноят содир этишдаги иштирокини фош этишга ҳаракат қилади, - деб таъкидланган.

Фикримизча, бундай амалиёт инсон ҳуқуқларининг бузилиши бўлиб, бу борада И.А.Пантелеев, А.А.Давлетов ва В.Г.Войтлар шахсни гувоҳ сифатида сўроқ қилишнинг процессуал чегараларини қуйидагича белгилашни таклиф қилади: “башарти сўроқ қилиш предмети гувоҳнинг жиноятга дахлдорлигига оид ҳолатларни қамраб олмаса, яъни терговчи сўроқ қилинаётган шахсга нисбатан ўз гумонини билдирмаса, шахсни гувоҳ сифатида сўроқ қилиш бўйича ҳеч қандай тўсиқ бўлмайди. Агарда, терговчи у ёки бу шаклда шахсга нисбатан гумон эълон қилса (бу сўроқ қилинаётган шахс олдида унинг жиноят билан боғлиқ ўз хатти-ҳаракатлари тўғрисида масалани қўйишида ифодаланади), ушбу шахс гувоҳ бўла олмайди. У ўзининг реал ҳолатига мос гумон қилинувчи мақомига эга бўлиши ҳамда унга нисбатан мавжуд гумон расман эълон қилинганидан сўнг, жиноят процессининг ушбу иштирокчиси сифатида сўроқ қилиниши лозим.

Бундай ёндашув қонунийлик, одиллик, инсонпарварлик каби умумҳуқуқий принциплар моҳиятига зид бўлиб, унга қўшилиб бўлмайди, чунки мазкур ҳолатда амалда гумон қилинувчи гувоҳга айлантиради ҳамда кўрсатув беришга мажбур қилинади, зеро, гувоҳ сифатида сўроқ қилинувчи айбланувчига тегишли бўлган процессуал ҳуқуқлардан фойдаланмайди, чунки ушбу ҳолат билан айбланувчи амалда ўзига тегишли бўлган процессуал ҳуқуқлардан маҳрум этилади.

Сўроқ турлари сўроқ қилинувчининг **процессуал ҳолатига** қараб фарқ қилади. Булар - гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, экспертни сўроқ қилиш. Сўроқ қилинувчиларнинг **ёшига** қараб вояга етганлар, вояга етмаганлар, ёш болалар, қарияларни сўроқ қилиш фарқланади.

Ушбу тергов ҳаракатини ўтказишнинг **олдинма-кетинлигига кўра** бирламчи, такрорий ва қўшимча сўроқ қилиш, ўтказиш субъектига кўра - терговчи, суриштирувчи, тергов бўлинмаси бошлиғи, прокурор, судя томонидан ўтказиладиган сўроқ фарқланади.

Юзлаштиришни ўтказаетганда сўроқ қилиш ушбу тергов ҳаракатининг алоҳида тури ҳисобланади. Олинаётган маълумотларнинг ишончилигига кўра ҳаққоний кўрсатувлар берувчи шахсни сўроқ қилиш ва ёлғон кўрсатувлар бераётгани аён бўлган одамни сўроқ қилиш фарқланади. Терговчи ва сўроқ қилинувчи ўртасида юзага келадиган ўзаро муносабатларга қараб низоли ва низосиз вазиятда сўроқ қилиш фарқланади.

Сўроқ қилишда психологик алоқа ўрнатиш Терговнинг натижадорлигини таъминлашда унинг коммуникатив томони - мулоқот учун қулай психологик муҳит, ўзаро тил топиш, унумли мулоқот қилишга интилиш алоҳида рол ўйнайди. Психологик алоқа ўрнатишга терговчининг киришимлилиги, унинг одамлар билан тил топа билиш, сўроқ қилинувчиларнинг алоҳида хусусиятлари (ёши, ривожланиш даражаси, феъл-атвори, тергов қилинаётган ишга бўлган муносабати, кайфияти ва ҳ.к.)ни ҳисобга олиш, уларда ҳаққоний маълумотлар бериш ниятини пайдо қилиш қобилияти ва кўникмалари ёрдам беради.

Психологик алоқа - бу сўроқ жараёнида ўзаро муносабатларнинг шундай бир даражасики, унда иштирок этувчи субъектлар бир-биридан чиқаётган ахборотни идрок эта олади ва буни истайди. Психологик алоқа ўрнатиш тергов ҳаракатини ўтказиш жараёнида иккала томон учун ҳам қулай бўлган психологик муҳит яратишдан иборат.

Бунда қарама-қарши томон мулоқотда иштирок этиш, саволларни тинглаш ва уларга жавоб бериш, важлар ва далилларни идрок этишга ҳатто низоли тергов вазиятида ҳам тайёр бўлади. Бундай алоқани ўрнатишга терговчининг хушмуомаладиги ва хайрихоҳлиги, жиноятни тергов қилишга холисона муносабати, сўроқ қилинувчини диққат билан тинглашга тайёрлиги ҳам кўмаклашади.

Сўроқ қилинувчига **руҳий таъсир ўтказиш** психологик қарама-қаршилиқ вазиятида, у қилмишнинг ўзига маълум бўлган воқеалари ҳақида ёлғон кўрсатувлар бераётган, терговчини тўғри йўлдан четлатишга уринаётган, тергов қилинаётган жиноятнинг ҳақиқий манзарасини аниқлашга қаршилиқ кўрсатаётган ҳолда қўлланилади. Бундай таъсир ўтказишнинг моҳияти далиларни кўрсатишнинг энг таъсирчан шаклини таъминловчи тактик усуллардан фойдаланиш, сўроқ қилинувчининг субъектив позициясини ўзгартириш, ҳаққоний кўрсатувлар бериш зарурлигига уни ишонтиришдан иборат.

Руҳий таъсир ўтказиш қонун доирасида амалга оширилиши лозим. Бунда терговчи ишонтириш усулини қўллашга алоҳида эътиборни қаратиши зарур. Мавжуд фактлар ва далилларни олдиндан танлаб олиш ва изчил шаклга солиш, уларни оптимал олдинма-кетинликда келтириш сўроқ қилинувчига руҳий таъсир ўтказишнинг самарадорлигини, у қарши ҳаракат мўлжалини ўзаро алоқа мўлжалига ўзгартиришини белгилайди.

Сўроқ қилинувчи бераётган маълумотларни терговчи уларни иш бўйича аниқланган ҳолатлар билан солиштириш орқали таҳлил қилиши, уларда ички

зиддиятларни, илгари берилган кўрсатувларга зид жиҳатларни аниқлаши лозим. Ўз-ўзидан равшанки, кўрсатувларда мавжуд бўшлиқлар ва ноаниқликлар терговчи томонидан ёлгон маълумотлар бериш сифатида талқин қилинмаслиги керак. Айрим хатоликлар турли объектив сабаблар таъсирида ҳатто виждонли шахслар берган кўрсатувларда ҳам учраши мумкин.

Сўроқ қилиш жараёнида тергов қилинаётган жиноят тўғрисида тўлиқ ва мутлақо ишончли ахборот олишни қийинлаштирувчи объектив ва субъектив омилларни ҳисобга олиш лозим. Объектларни кузатиш ташқи шароитлари ва хусусиятлари объектив омил ҳисобланади. Бу эрда воқеанинг кутилмаганда ва тез юз бериши, ноқулай об-ҳаво шароитлари, сершовқин муҳит, яхши ёритилмаган жой ва ҳоказолар назарда тутилади. Субъектив омиллар қаторига жисмоний нуқсонлар, шунингдек толиқиш, стресс, касаллик, руҳий ҳолатнинг бузилиши, мастлик ва ҳоказолар таъсирида сезги органлари идрок этиш қобилиятининг сусайиши киради. Сўроқ қилиш жараёнида хатога йўл қўймаслик ва олинган кўрсатувларнинг ишончилигини текшириш учун сўроқ қилинувчининг воқеани кузатиш шароитларини муфассал аниқлаш зарур. Қонун талабига кўра, терговчи сўроқ қилинувчидан кўрсатув олиш орқали маълумот тўплайди. Маълумки, сўроқ вақтида олинган кўрсатувлар жиноят иши бўйича далил манбаининг бир кўриниши ҳисобланади, тўпланган ахборотлар эса жиноятнинг айрим ҳолатларини аниқлаш учун хизмат қилади. Тергов амалиётида жабрланувчи, гувоҳ, гумон қилинган ва эксперт мутахассисларни сўроқ қилиш кўпроқ учрайди.

Сўроқ ўтказишнинг процессуал-ҳуқуқий асослари ЖПК 96-108-моддалари билан тартибга солинади. Гумон қилинган шахсларни сўроқ қилиш тартиби ЖПК 109-113-моддаларида кўрсатилган. Гувоҳ ва жабрланувчиларни сўроқ қилиш тартиби ва усуллари ЖПК 114-124-моддаларида қайд қилинган.

Криминалистик тактик услубларни қўллаш нуқтаи назаридан гувоҳ ва жабрланувчиларнинг процессуал ҳолати ва ҳуқуқлари деярли бир хил бўлиб, уларнинг ҳолатлари ўхшашлиги сабабли бир усулда сўроқ қилинади. Лекин ушбу процессуал шахсларнинг ҳолатларини баъзи томонлари эътиборга олиниб уларни сўроқ қилишда турли услубни қўллаш мумкин. Жумладан, гумон қилинувчига нисбатан жиноят иши юзасидан ҳали аниқ ва асосли исботлар бўлмаганлиги учун уни фақат гумон қилинган шахс сифатида сўроқ қилинади. Айбланувчи эса терговчининг унга нисбатан тўпланган далиллари асосида айбланувчи сифатида сўроқ қилинади ва тактик услублар мана шу ҳолатларга асосан қўлланилади.

Гувоҳ билан жабрланувчининг процессуал ҳолати деярли бир хил, ҳуқуқ ва бурчлари ҳам ўхшаш. Лекин айрим ҳолатлар мавжудки, гувоҳ билан жабрланувчи орасида баъзи бир фарқ ҳам бордир. Жумладан, жабрланувчи жиноят оқибатидан бевосита моддий, маънавий ва жисмоний зарар кўради, шунинг учун тергов натижасидан бир мунча манфаатдор.

Сўроқ жараёнида жабрланувчи кўрсатув беришда воқеани тўлиқ ва объектив ёритишига унинг шахсий адовати ва психологияси, яъни руҳий ҳолати таъсир этиши мумкин. Гувоҳда эса бу хусусиятлар бўлмаганлиги учун одатда холис кўрсатув беради.

Сўроқ қилинувчи шахслар кўрсатувларининг шаклланиши мураккаб жараёндр, чунки уни юзага келишида ҳис эта билиш ва мантиқли фикрлашнинг турли шакллари

иштирок этади. Шу сабабли сўроқ қилишда шахснинг руҳий ҳолатини, хусусиятларини назарда тутган ҳолда тактик услубларни қўллаб, жиноят ишига тегишли маълумотларни олиш мумкин.

Кўрсатувни қандай ҳосил бўлишини, унинг психологик асосларини билиш терговчига тактик услубларни тўғри қўллашга ёрдам беради. Гумон қилинувчи ва айбдор, гувоҳ ва жабрланувчиларнинг жиноят ишида тутган турли процессуал ҳолати ҳамда тергов қилинаётган шахснинг жиноятдаги ролига қараб уларни сўроқ қилишда фарқлар мавжуд. Аммо кўрсатувларнинг ташкил топишида ўзига хос умумий психологик қонуният ҳам бор, албатта. Тергов қилинаётган жиноят ҳолатларини қабул қилиш, хотирада сақлаб қолиш ва гапириб бериш жараёнига таъсир кўрсатувчи объектив ва субъектив факторлар гувоҳ ва айбланувчига бир хилда таъсир этиши мумкин. Жиноятчи ўзини ва шу билан бирга иштирокчиларнинг воқеа содир бўлган жойда бўлган шахсларнинг ҳаракатларига боғлиқ ҳолда аниқ ҳолатларни умумий психологик қонуният асосида идрок қилади ва эсда сақлаб қолади.

